

ARTICLE INFO

Received: 06th October 2022

Accepted: 16th October 2022

Online: 25th October 2022

KEY WORDS

Текст, научный текст, научно-популярный текст, функциональные стили языка.

НАУЧНЫЙ ТЕКСТ ЕГО, ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Абдурашидова Нозима Абдурахмон кизи

Магистрант Русской филологии

Узбекского государственного

Университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7248578>

ABSTRACT

В статье автор рассматривает научный текст как отдельный функциональный стиль в системе функциональных стилей языка. Автор рассматривает трактовку научной и научно-популярной литературы, представленной в лингвистической литературе, и ее место в современной литературе, и на основе анализа дает читателю представление о ее природе и статусе научной и научно-популярной литературы. , дополняя и развивая аргументы, представленные в литературном обзоре сторонников такого типа текстов, как автономных разновидностей дискурса.

Научный текст — это письменный документ, информация о котором получена с помощью принципов и методов науки. Он написан с формальной и объективной формулировкой, так как его основная цель – информирование.

Подлинность сообщения, передаваемого в этом типе текста, должна быть поддающейся проверке. Все, что в ней подробно описано, должно быть подкреплено некоторыми исследованиями из источников с высокой степенью достоверности.

В этом типе письма важно соблюдать концепции научного метода. Полученные выводы служат для проверки или опровержения гипотезы, и это должно быть достигнуто ясно и точно. Все научные тексты должны

уважать авторские права источников, на которые даны консультации. Точно так же важно четко указать публикацию или место, откуда была взята информация. Таким образом, читатели могут подтвердить, возразить или расширить совокупность представленных идей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Есть научные тексты со множеством сложных технических терминов, написанные на довольно специализированном языке. Кроме того, эта специфическая терминология имеет тенденцию усложнять понимание предмета читателями, не являющимися учеными. Однако ни в коем случае не желательно обходиться без соответствующих технических слов.

Эти тексты часто сложны с точки зрения используемых понятий. Да и не может быть иначе, особенно если пропуск точных слов рискует изменить его точность.

Научные тексты непосредственно связаны с другими текстами, то есть имеют интертекстуальное значение. Это характеристика, полученная в результате постоянного использования цитат, отчетов, заметок и обзоров других текстов. Научный текст всегда показывает исследование, ограниченное конкретными темами, такими как люди, социальные группы, географическая область, виды животных, астрономические явления, биологические явления и т. д.

Существует четыре типа научных текстов:

- Академики

Это те, которые обычно готовятся в образовательных учреждениях, и их цель - опубликовать размышления по определенной теме.

Примерами этого типа научных текстов являются тезисы, выпускные работы или оценочные работы, которые выполняются в течение семестра.

- Дидактика

Относится к текстам, которые обычно используются для облегчения учебного процесса. Эти типы текстов появляются в словарях, энциклопедиях или в сочинениях, которые включают академические научные книги, такие как химия или биология.

- Техники

Это относится к тем научным текстам, которые сделаны вокруг определенной дисциплины. Поэтому она проста для понимания специалистам в данной отрасли знаний. Пример: тексты,

посвященные конкретным аспектам агрономии.

- Текст научного исследования или научная статья

Тексты научных исследований, широко известные как научные статьи, публикуются в научных журналах. В них подробно описаны все аспекты, связанные с расследованием. Они могут развиваться в любой отрасли знаний. У них есть особенность, что для их разработки требуется большая строгость, чтобы подтвердить каждую часть информации, которая способствует развитию идеи.

Примером такого типа может быть статья, написанная биологом и опубликованная в журнале Nature, о влиянии пластикового загрязнения на сокращение популяции черепах.

Академические и научно-технические тексты обычно состоят из:

Введение, в котором объясняются самые важные вещи, которые нужно знать о рассматриваемом предмете.

Развитие, в котором информация и знания, которые писатель или ученый хочет передать, углубляются и описываются.

ВЫВОДЫ

Заключение, в котором определяются действия, которые могут быть предприняты на основании того, что было объяснено, или резюмируется предоставленная информация.

Список литературы, в котором подробно указаны источники, из которых была получена информация.

С другой стороны, дидактические научные тексты обычно состоят из одного или нескольких абзацев, в которых более или менее подробно объясняются весьма конкретные темы.

Однако тексты научных исследований или научные статьи отличаются тем, что требуют большей детализации и

достоверности. Кроме того, их оценят многие читатели, в том числе и другие ученые.

References:

1. Гончарова Л.М. О некоторых тенденциях в употреблении полных и кратких форм имен прилагательных в современном русском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 1 (8). С. 52-56.
2. Рахматуллаев Ш. Современный узбекский литературный язык. «Университет» 2006.
3. Холманова З. Введение в языкознание. Ташкент. 2005.
4. Razinkina N.M. The stylistics of the English scientific text. Moscow: Editorial URSS, 2005. 216 p.
5. Mitrofanova O.D. The language of scientific and technical literature. M.: Publishing house Mosk. unta, 1973. 147 s. 65
6. Troyanskaya E.S. Scientific work in the assessment of the author of the review (to the question of the specifics of genres of scientific literature) // Scientific literature. Language, style, genres. Moscow: Nauka, 1985. P. 67-81.